

Charlotte Perriand 1903-1999

Su etapa en la rue de sèvres

Marisol Lilian Ibarra Villanueva

Universidad Franz Tamayo • Bolivia
mariso.ibarra.arq@gmail.com

Resumen

El artículo resalta la vida y contribuciones de Charlotte Perriand (1903-1999), influyente diseñadora y arquitecta del movimiento moderno. A pesar de la inicial frustración por la limitada visión de género en el diseño, su obra "Bar sous le Toit" la destacó en el Salon d'Artistes et décorateurs, atrayendo a Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Su período en la Rue de Sèvres (1928-1937) fue crucial, desafiando las normas de diseño interior al fusionar la visión de Le Corbusier sobre estandarización con un enfoque humano, destacando en el diseño revolucionario de mobiliario y contribuyendo a la Villa Savoye en 1928. Unida al Partido Comunista en 1930, influyó en diseños para viviendas mínimas y proyectos urbanos, evidenciado en la Cité de Refuge. En la década de 1930, participó en proyectos como el diseño interior de la vivienda de Le Corbusier, la Cité universitaire y refugios de montaña. En 1937, se separó de Le Corbusier por diferencias políticas y deseo de libertad creativa. A pesar de la separación, su influencia perduró, consolidando su legado como pionera del diseño moderno. Su salida de la Rue de Sèvres marcó una nueva etapa explorando proyectos independientes, dejando una huella única en la arquitectura y diseño de interiores.

Palabras clave: *Charlotte Perriand, Rue de Sèvres, Le Corbusier, Diseño moderno, Movimiento moderno*

Abstract

The article highlights the life and contributions of Charlotte Perriand (1903-1999), an influential designer and architect of the modern movement. Despite initial frustration with the limited gender perspective in design, her work "Bar sous le Toit" stood out at the Salon d'Artistes et décorateurs, attracting the attention of Le Corbusier and Pierre Jeanneret. Her period at Rue de Sèvres (1928-1937) was crucial, challenging norms in interior design by merging Le Corbusier's vision of standardization with a human-centered approach. She excelled in revolutionary furniture design, contributing to the Villa Savoye in 1928. Joining the Communist Party in 1930, she influenced designs for minimal housing and urban projects, evident in the Cité de Refuge. In the 1930s, she participated in projects like the interior design of Le Corbusier's residence, Cité universitaire, and mountain shelters. In 1937, she separated from Le Corbusier due to political differences and a desire for creative freedom. Despite the separation, her influence endured, solidifying her legacy as a pioneer of modern design. Her departure from Rue de Sèvres marked a new stage exploring independent projects, leaving a unique imprint on architecture and interior design.

Keywords: *Charlotte Perriand, Rue de Sèvres, Le Corbusier, Modern Design, Modern Movement*

"El espíritu que gobierna el mundo es un espíritu femenino"¹

El movimiento moderno durante el siglo XX fue el estilo que nació y sacudió el arte y la arquitectura, fue aparentemente un mundo de hombres. Sin embargo, la necesidad de mano de obra y el cambio de mentalidad un poco más abierta que dejó la Primera guerra Mundial dio paso a las mujeres a tener más oportunidades, aunque siguieron siendo excluidas de muchas profesiones reservadas solo para la figura masculina. En este contexto la joven Charlotte Perriand con estudios en la Ecole de l'Union Centrale des Arts Décoratifs de Paris, se encontraba frustrada y aburrida por el enfoque basado en la artesanía y el estilo Beaux-Arts que le habían enseñado en la escuela, es así como decidió alejarse de todo aquello de carácter tradicional. Al terminar la escuela, Dufresne² y Rapin le aconsejaron en 1926 exponer en el Salon d'Artistes et décorateurs. Decidió diseñar un pequeño salón realizado artesanalmente en madera: Coin de Salón. En 1927, volvió a participar con un vestidor que fue vendido. En esta ocasión, recibió muy buenas opiniones por parte de los críticos, que supieron valorar su trabajo (McLeod et al. 2003).

A pesar de su repentino éxito andaba desconcertada, ya que no sabía cómo orientar su futuro profesional. Para ello fue imprescindible Jean Fouquet, un prestigioso diseñador de joyas, quien le regaló dos libros de Le Corbusier, *Hacia una arquitectura* (1923) y *El Arte Decorativo de hoy* que consiguieron romper con el muro que bloqueaba su futuro profesional. Charlotte tomó una decisión: tenía que trabajar con Le Corbusier (McLeod et al. 2003).

Una tarde de octubre de 1927 decidió entregar su portfolio en el estudio de Le Corbusier quien con una actitud fría se limitó a responder: *"desgraciadamente en este taller no bordamos cojines"* (Espiegel, 2007, p.198). Perriand no era una mujer que se rindiera con facilidad, por lo que decidió dejarle la dirección de la exposición en el *Salón d'Automne* donde expondría sus diseños. El carácter de Perriand no dejó indiferentes a Le Corbusier y a Pierre Jeanneret quienes no dudaron en acercarse a visitar la exposición;

¹ Bloch, Ernst (1885-1959), filósofo alemán.

² Maurice Dufresne (1876-1955): diseñador francés y presidente del Salón Artistas Decoradores.

Charlotte Perriand presento la obra que le valdría a sus 24 años el clamor de la crítica, la instalación “*Bar sous le Toit*”. Un proyecto construido totalmente en cobre niquelado y aluminio anodizado que materializaba algunos de los principios de Le Corbusier. Es así como Jean Fouquet fue quien le comunicó a Charlotte en el mismo Salón de exposición que Le Corbusier no tardaría en contar con ella para sus trabajos; Le Corbusier no solo la elige por su condición de joven diseñadora de éxitos, capaz de diseñar sillas de acero tubular; también la elige por ser paradigmas de nueva mujer, por la buena propaganda que esto le podía reportar.

El éxito espectacular de aquel mobiliario brillante y metálico de acero doblado la llevo a participar en *Atelier 35*, Rue de Sèvres (Frampton, 2001, p.59).

Es así como comenzó una de las etapas más significativas en la vida de la diseñadora, una época de reflejo y estabilidad un camino que a menudo que avanzaba le permitía vislumbrar su destino, esta etapa tuvo momentos positivos y negativos a partes iguales, pocos eran los encargos y por tanto los recursos, pues muchos fueron los proyectos de arquitectura y esquemas urbanísticos dibujados y pocos los que llegaron a construirse (Pinach, 2017, p.19).

Durante la etapa de Perriand en la *Rue de Sèvres*, se gestó un enfoque revolucionario hacia el diseño interior moderno, en el que los tres colaboradores desempeñaron roles equitativos. Su objetivo conjunto era elevar la arquitectura a niveles superiores, fusionando la esencia humana con las tendencias contemporáneas para procurar la felicidad a través de los espacios habitables. Le Corbusier contribuyó significativamente a Charlotte con sus ideas sobre estandarización y soluciones genéricas, mientras que, a su vez, Charlotte aportó a Le Corbusier una nueva visión de la vida doméstica. Esta perspectiva enriqueció notablemente su enfoque arquitectónico, resultando en la creación de espacios mucho más funcionales.

Dentro de la dinámica del estudio, Charlotte se erigió como una pieza esencial en el entramado, ofreciendo una sensibilidad original que se convertía en un componente fundamental del proceso creativo. Su influencia contribuyó significativamente a la configuración del estudio. Un ejemplo tangible de esta colaboración se reflejó en el primer trabajo formal de Charlotte, que consistió en rediseñar el interior de la galería y amueblar éste y otros interiores en

Figura 01

La mujer en el Salon des Artistes Décorateurs, artículo de Gaston Derys, 1926

<https://thecharnelhouse.org/2013/12/05/the-modernism-of-charlotte-perriand/la-femme-au-salon-des-artistes-decorateurs-article-de-gaston-derys-1926-a/>

Figura 02

Bar sous le Toit, Charlotte Perriand 1927

<https://www.dwell.com/article/charlotte-perriand-designs-f3252ed0>

Figura 03

Le Corbusier, Percy Scholefield (primer marido de Charlotte Perriand), Charlotte Perriand, George D. Bourgeois y Jean Fouquet en el Salon d'Automme, París, 1927.

<https://thecharnelhouse.org/2013/12/05/themodernism-of-charlotte-perriand/#p-carousel-14104e14104>

Figura 04

Le Corbusier, Villa Church. Interior

TECNNE | Arquitectura y Contextos- Marcelo Gardinetti

3 Es crucial destacar la diferencia entre la "machine à habiter" (máquina para habitar) y la "machine à vivre" (máquina para vivir). La primera, acuñada por Le Corbusier, se refería a la vivienda como una máquina eficiente y funcional. Sin embargo, Perriand y otros, al incorporar elementos más humanos y estéticos, abogaban por la "máquina para vivir", buscando crear espacios habitables que no solo fueran eficientes, sino también enriquecedores para la vida diaria. La luminaria de Perriand en la Villa Savoye simboliza este enfoque al agregar una dimensión estética y funcional a la máquina para vivir, fusionando la eficiencia con la calidad de vida.

la villa La Roche y villa Church, situada en Ville d'Avray, logrando espacios flexibles, espaciosas y abiertas.

En este contexto, las sillas concebidas por Charlotte destacaban por su ergonomía, donde la correcta posición del cuerpo humano se consideraba fundamental. Este principio fue trasladado a todas las piezas que diseñó en ambas villas, utilizando materiales como el acero cromado o lacado. En particular, en la *Chaise longue basculant*, la *Siège à dossier basculant* y la *Fauteuil grand confort*, Charlotte combinó la estructura de acero con lonas y piel de ternero completamente tensadas, acompañadas de pequeños almohadones de piel natural, satinada y de potro.

Es relevante señalar que Charlotte Perriand colaboraba estrechamente con Jeanneret, trabajando codo a codo. Esta colaboración resultaba en una complementación perfecta entre ambos, forjando no solo una asociación profesional sólida, sino también una amistad duradera (McLeod, 2003, pp. 30-31).

En 1928, Charlotte Perriand participó en el mobiliario de la Villa Savoye, proyecto que se completó en 1931. Este espacio compartía similitudes con las dos villas previamente amuebladas junto a Le Corbusier y Jeanneret. El concepto central, una vez más, era transformar la "machine à habiter" en una "machine à vivre". Dentro de esta residencia, la contribución innovadora de Perriand fue una luminaria cilíndrica de metal cromado diseñada para extenderse de pared a pared, iluminando el techo³.

Uno de los primeros proyectos significativos de Perriand fue su contribución a un espacio independiente en el *Salon d'Artistes et décorateurs*. Presentó la "Salle à manger", un comedor funcional y elegante, afirmación de su concepto de interior moderno. Este conjunto, integrado en proyectos posteriores, incluía una mesa anclada a la pared con sillas alrededor, con una distribución aparentemente convencional. Sin embargo, la mesa delgada, recubierta con aluminio en el borde, y las sillas generaban un efecto de desmaterialización gracias a los reflejos del material, creando un impactante efecto de vacío.

Para mayor funcionalidad, Perriand incorporó una mesa de cristal redonda y dos taburetes giratorios. La elección de materiales como la goma negra para la mesa y el terrazo para el pavimento facilitó la limpieza, haciendo prescindible el servicio doméstico. Los pilares cuadrados del espacio ganaron expresividad, especialmente el adyacente a la mesa, completamente forrado de espejos. Otros pilares y paredes se pintaron de varios colores, eliminando tapices y papeles estampados que entorpecían las superficies lisas, característica distintiva de la propuesta de Perriand. Este proyecto consolidó su

Figura 05

Charlotte Perriand en la Tumbona basculante, diseño de Le Corbusier, Jeanneret y Perriand (de 1928).

<https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/charlotte-perriand-la-disenadora-silenciosa/17288>

Figura 06

Bocetos de la Fauteuil grand confort hechos por Perriand

RÜEGG, A. (2005). "«Cellules vitales»: cuisson et sanitaire" en el catálogo Charlotte Perriand. París:Éditions du Centre Pompidou.

enfoque de diseño interior moderno, anticipando ideas innovadoras en funcionalidad y estética (Pinach, Op.Cit.).

En 1929, a Charlotte Perriand le pareció una buena idea exhibir su *équipement en el Salon d'Artistes et décorateurs*, que consistía en el equipamiento interior de una habitación diseñado por los tres arquitectos. Solicitaron la aprobación del comité de organización, pero este rechazó la propuesta, obligándolos a presentar stands independientes. Ante esta negativa, los tres arquitectos expresaron su desacuerdo y fundaron la *Union des Artistes Modernes* (UAM) el 15 de mayo de 1929, atrayendo a personas con ideas afines. Posteriormente, exhibieron en el *Salon d'Automne* meses después, donde se les permitió mostrar su *équipement intérieur d'une habitation*. Buscaron destacar la flexibilidad y versatilidad del espacio al eliminar todas las divisiones interiores, a excepción de las de la ducha. Para lograr esta división del espacio, utilizaron sus muebles-types, principalmente los casiers que la firma Thonet financió a cambio de obtener los derechos de producción en serie de todo el mobiliario.

No obstante, la exposición seguía contando con un toque elitista, los muebles eran caros y seguía excluyendo a la clientela de la clase obrera. Éste era un gran punto en contra a la defensa de la producción en serie que predicaban (Barsac, 2015, pp. 50-53).

En este contexto un año importante en la vida profesional persona de Charlotte fue en 1930 el cual supuso un punto de inflexión debido a todos los acontecimientos sociales que se desarrollaron, la crisis política y la desigualdad social la afectaron de forma directa, fortaleciendo su visión democrática, la voluntad de satisfacer las necesidades de toda la sociedad, sin entender de clases, prestar una mayor atención a los modelos rurales y lograr un alojamiento digno para todo tipo de economías.

Figura 07

Exposición en el Salón de Artistas Decoradores, Salle à Manger, de Charlotte Perriand.

https://undiaunaarquitectura.wordpress.com/2015/04/25/charlotte-perriand-1903-1999/tumblr_n0m6xyl5zm1rionq1o1_500/

Figura 08

Célula de 14m² en la portada, que corresponde a una imagen del stand para el Salón de Otoño.

Publicado Le Corbusier, La Ville Radieuse (Vincent Fréal, Paris 1935).

Bajo estas circunstancias, sus creaciones artísticas adquirieron matices políticos, reflejando su afiliación en la segunda mitad de ese año al Partido Comunista y al Frente Popular. Dos de sus amigos más cercanos, Pierre Jeanneret y Fernand Léger, también formaban parte de estas filas políticas. De esta manera durante esta etapa una de las grandes, y desconocida, aportación de Charlotte Perriand fue el estudio del espacio mínimo que necesitaba una persona para habitar de una manera confortable es así como coincidiendo con el *II Congrès internationaux d'architecture moderne*, en el que el tema principal a desarrollar era la vivienda mínima, fue considerado una de las máximas preocupaciones del momento. En este ámbito es que llegaron al estudio de la Rue de Sèvres los asuntos sociales y políticos, involucrando también a Le Corbusier, pues recibieron el encargo de realizar viviendas asequibles para la clase obrera. Se trata de los primeros proyectos urbanos generados a partir de viviendas colectivas, unidades residenciales que contaban con espacios de catorce metros cuadrados por habitante.

Fue Perriand la encargada de realizar los planos de Ville Radieuse y Ferme Radieuse, publicados en los periódicos del Regional Syndicalism. Tuvo que realizar numerosos bocetos de posibles distribuciones que ofrecían las condiciones dignas de cualquier vivienda en el espacio mínimo. Finalmente dio con la solución, una célula de catorce metros cuadrados por habitante que la llevó al siguiente planteamiento (Barsac, 2015, p. 120) :

"Cuál podría ser el programa de estas células para salvar la armonía familiar, con dos, tres o incluso cuatro niños en el espacio más posible: ¿14 metros cuadrados por habitante? Asumí que

los niños tenían que jugar entre ellos y no con los pies de los padres en la sala de estar. Para hacer esto, las celdas de los niños tenían que estar interconectadas por particiones deslizantes. Abiertos, permitieron un gran espacio de juegos; cerrados, garantizaron la privacidad, un concepto que se utilizará más adelante en la Unidad de Vivienda de Marsella "

La sensibilidad de Perriand con el espacio se reflejó tratando de darle espacios confortables basados en la yuxtaposición, caracterizando por el uso múltiple. Los espacios comunes como el salón y el dormitorio de padres debían formar una unidad espacial similar a la que anteriormente habían presentado en el Salon d'Automn; planteaba que las habitaciones de los niños formaban junto a las salas comunes una mejor combinación formando una estancia que podía permanecer abierta durante el día como sala de juegos gracias al empleo de puertas correderas dando acceso a la sala de estar. Estos estudios fueron un paso importante en la configuración de la *machine à habiter*, espacios versátiles que podían ajustarse a su función mediante el mobiliario. Perriand se encargó de amueblar los apartamentos escogiendo algunos de sus diseños realizados en acero tubular. No fue una decisión muy acertada puesto que la premisa fundamental es que las viviendas estaban pensadas para la clase obrera, por lo que para abaratarlas lo más lógico hubiera sido escoger prototipos de fácil producción en serie (Barsac, 2015, p. 126-127).

Gracias a todos los trabajos en los que participo Charlotte Perriand dentro del atelier de manera exitosa, Le Corbusier comenzó a delegar a ella números proyectos entre ellos: en 1930 le confió el diseño de un pabellón que sirviera de sala de espera para los viajeros en el aeropuerto de Bourget además del diseño interior. Sus funciones dentro el estudio fue evolucionando al punto de comenzar pequeños proyectos arquitectónicos, tras el pabellón Le Corbusier conto con ella para el diseño de una villa situada en Buenos Aires. El papel de la diseñadora fue crucial, pues fue la encargada del diseño de la vivienda atendiendo a los deseos del propietario, Julián Martínez.

La escala del cuerpo como unidad de medida de la arquitectura moderna fue al sustancial en el siglo XX, como retomo el orden y aproximación de las artes arquitectura y mobiliario- hacia la industria, como reflejo de la vida moderna (Rubino, 2010).

En 1931, Charlotte Perriand vio realizado su sueño al emprender viajes con el propósito de explorar otros destacados ejemplos de arquitectura. A lo largo de dos meses, principalmente en tren, recorrió la Unión Soviética, lo que le permitió observar detenidamente los variados paisajes que atravesaba. Durante este

Figura 09

Equipamiento interior vivienda de Le Corbusier.

Publicado El País "Visita a la casa-estudio desde la que Le Corbusier tocaba el cielo" (España, 2019).

Figura 10

Equipamiento interior vivienda de Le Corbusier. Cocina

<https://dzen.ru/a/ZR2nmk4ZHkpfPqyK>

período, dos proyectos notables ocuparon a Perriand, Le Corbusier y Jeanneret hasta 1933, siendo Charlotte la responsable del diseño integral del mobiliario.

Uno de los proyectos notables fue la Cité de Refuge, que contribuyó significativamente a la lucha social de la diseñadora. Durante su desarrollo, Perriand mantuvo contacto directo con personas que enfrentaban las dificultades de la época. Este proyecto ofrecía alojamiento a personas sin hogar, especialmente a madres solteras y sus hijos. Para abordar las necesidades específicas de este público, Charlotte visitó numerosas guarderías en París.

Las premisas fundamentales en el diseño del mobiliario fueron dos: primero, que las personas sin hogar pudieran tener sus pertenencias a la vista, y segundo, que tuvieran la oportunidad de desinfectarse. Perriand desarrolló prototipos de mobiliario más asequibles para todas las estancias, incluyendo la selección de diseños de mantas, con el objetivo de crear un ambiente acogedor. Como era característico de Charlotte, se sumergió en los detalles, colaborando directamente con los carpinteros y proponiendo diseños similares a los de los hospitales, con tamaños y tonos adaptados al albergue, centrándose principalmente en la producción de mesas y camas⁴.

Posteriormente, un nuevo proyecto llegó al estudio para diseñar un edificio de apartamentos de doble altura en la Rue Nungesser-et-Coli. Jeanneret y Le Corbusier llevaron a cabo este proyecto, creando un edificio completamente modulado que fue rápidamente ocupado por residentes. La luminosidad y la conexión directa con el exterior, gracias a los amplios ventanales, hicieron de estos espacios de vivienda lugares sumamente atractivos.

Le Corbusier, acompañado de su esposa Iyonne, decidió adquirir dos pisos en este edificio, que se convirtieron en su hogar. En octubre de 1931, Charlotte Perriand inició el diseño de los interiores de la vivienda de Le Corbusier. Este arquitecto confiaba plenamente en el trabajo de la diseñadora, reconociendo su capacidad para humanizar la arquitectura con sensibilidad, fusionando así su visión de la "*machine à habiter*" con la perspectiva única de Perriand.

La tarea de Charlotte no fue fácil desde el principio. Se le encomendó dividir la vivienda en dos espacios separados para Iyonne y Le Corbusier, conectados por un área central compartida. Esta condición inicial influyó en la distribución de la vivienda y presentó el desafío de concebir una habitación matrimonial

Las soluciones propuestas por Perriand se basaron en principios previos, como los empleados en el *Salon d'Automne* de 1929 y en la célula de catorce metros cuadrados. La planta no tenía particiones fijas; en su lugar, se utilizaron casiers y paneles deslizantes para generar un espacio completamente flexible. El único núcleo cerrado era el aseo, que actuaba como articulación entre las estancias.

El mobiliario diseñado por Perriand, como su silla con respaldo giratorio, dejó su huella en la vivienda. La cocina, minuciosamente diseñada y separada del comedor y la sala de estar, presentaba *casiers* a media altura que permitían una visión completa del espacio. Esto facilitaba tareas cotidianas como el traslado de platos y promovía la comunicación entre los habitantes. Perriand se aseguró de proporcionar suficiente almacenamiento para hacer la vivienda cómoda y funcional (Melgarejo, 2011, pp.181-183).

⁴ Aunque el objetivo de Perriand de utilizar el diseño como instrumento de justicia social no se haya alcanzado completamente, su legado sigue inspirando a diseñadores y arquitectos a considerar la accesibilidad y la inclusividad en sus creaciones, recordándonos la importancia de hacer del diseño una fuerza para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En 1933 se dedicaron a terminar el Pabellón suizo de *Cité univesitaire*, una residencia de estudiantes para cuyo diseño del mobiliario Charlotte aplicó unos principios similares a los del hostel, *Cité de Refuge*, pues se trataba de un edificio con necesidades similares, hacer a los estudiantes sentirse en su hogar. En este ámbito social es que Francia se vio envuelta en una serie de desagradables sucesos, el fascismo comenzaba a ganar fuerza y el país se encontraba duramente golpeado por los grupos de extrema derecha. Perriand era consciente que la mayoría de los franceses no podrían permitirse adquirir los diseños más sofisticados, que requerían de tecnología avanzada del momento, así pues, fue dos las soluciones que la diseñadora vislumbró: podía combinar sus diseños prácticos e innovadores con materiales más económicos que hicieran factible la producción en serie. Perriand logró su objetivo de diseñar prototipos más económicos que además se producían en serie, además participo en varias exposiciones de carácter populista que reivindicaba la igualdad en la sociedad. Dentro este año también se presentó a concursos de prototipos de vivienda de fin de semana en el cual recibiendo una mención.

Dejándose llevar por su amor por la naturaleza, fundamentalmente por la montaña, en 1935 formó parte de un grupo de especialistas centrados en el estudio del funcionamiento de los alojamientos de montaña, lo que la llevó a plantear su primer *Hôtel de haute montagne*. Trató de lograr confort y economía empleando materiales como la madera. Su finalidad no fue plasmar mediante la arquitectura todos sus conocimientos sobre la montaña, lo que pretendía iba mucho más allá de lo superficial, quiso captar la esencia y la paz que ésta transmite (Barsac, 2015, p. 312).

Entre los años 1936 y 1937 se le atribuye a Charlotte Perriand, con la colaboración de su amigo Jeanneret, el diseño y la construcción de dos refugios situados en la montaña con la intención de ser ocupados por aquellos que comparten la pasión por la montaña.

El primero de éstos es el conocido *Chaletrefuge d'altitude*, una económica residencia para grupos de esquiadores y montañistas, contando con estudios de dos y de cuatro personas que brindan la oportunidad de agruparse llegando a albergar incluso seis ocupantes de forma simultánea el segundo de los refugios de montaña, *Le refuge Bivouac*, lo realizó con la ayuda y la colaboración de su amigo el ingeniero André Tournon. La novedad que la diseñadora aportó respecto de los diseños anteriores fue la estructura autoportante formada a partir de unos soportes metálicos tubulares que quedaban vistos. Estos refugios y el amor por las montañas servirían como soporte para su carrera posterior a la Rue de Sèvres.

En 1937 es el año en el que Charlotte Perriand se despidió de forma definitiva del atelier de la Rue de Sèvres debido, entre otras

<http://mondo-blogo.blogspot.com/2011/01/charlotte-perriand-cute-as-bug-and.html>

5 Su relación con Jeanneret nunca se quebrantó. Ambos jóvenes compartían las mismas aficiones, destacando la fotografía. Es necesario resaltar que Charlotte siempre se caracterizó por ser una excelente retratista, ya había hecho alarde de ello en los dos murales que había realizado tiempo atrás. Además, empleaba la fotografía para analizar en profundidad las posturas del cuerpo humano y así realizar unos diseños lo más ergonómicos posibles.

cosas, a las crecientes diferencias políticas que mantenía con Le Corbusier⁵. *"Deje el taller por un deseo de libertad, aunque no sin angustia, ya que diez años pasados con seres excepcionales deja su marca"*.

A pesar de su contribución significativa y su papel esencial en el estudio, Perriand comenzó a experimentar un aumento en su autonomía creativa y a buscar nuevas formas de expresión en el diseño. Sus ideales estéticos y su enfoque hacia el diseño de interiores evolucionaron en direcciones que no siempre coincidían con la visión de Le Corbusier.

Adicionalmente, Perriand expresó su deseo de embarcarse en proyectos independientes y explorar otras oportunidades profesionales. Su partida de la Rue de Sèvres marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, durante la cual continuó innovando y dejando una huella distintiva en el diseño de mobiliario y arquitectura de interiores.

Es relevante destacar que, a pesar de la separación de Perriand del estudio de la Rue de Sèvres, su legado no solo se mantuvo, sino que también prosperó, consolidando su influencia en el diseño moderno a medida que llevaba a cabo proyectos destacados a lo largo de su carrera. Su decisión de alejarse del estudio marcó un hito crucial que le brindó la oportunidad de explorar su creatividad de manera más independiente y diversa.

A pesar de la separación inicial, la colaboración entre Perriand y Le Corbusier no concluyó ahí. Después de la guerra, retomaron su asociación para desarrollar el primer prototipo de cocina integrada destinado a la unidad habitacional de Marsella (Espegel, 2007).

Referencias

- Barsac, J. (2011), "Charlotte Perriand and photography A wide-angle eye", Ed. Milano, 5 Continents .
- Barsac, J. (2015), "Charlotte Perriand: l'oeuvre complète. volume 1, 1903-1940", París, Ed. Norma.
- Barsac, J. (2015), "Charlotte Perriand: complete works. volume 2, 1940-1955", Zurich, Verlag Scheidegger & Spiess AG.
- Barsac, J. (2015), "Charlotte Perriand: l'oeuvre complète. volume 3, 1956-1968", París, Ed. Norma.
- Espegel, Carmen,(2007), "Heroínas del Espacio: mujeres arquitectos en el movimiento moderno", Buenos Aires, Ed. Nobuko.
- Mcleod, M. (2003). Charlotte Perriand, An Art of Living. Nueva York, Harry N. Abrams, Inc.
- Melgarejo Belenguer, M. (2011), "La arquitectura desde el interior, 1925 - 1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand", Barcelona, Fundación Arquia
- Frampton, K. (2001), Le Corbusier (New York, Thames y Hudson Inc.
- Perriand, C. (1998) Une vie de création. París, Ed. Odile Jacob
- Pinach Martí Judit, (curso 2016-2017), "Charlotte Perriand (1903 - 1999) El ojo del abanico", Trabajo final de grado Universidad Politécnica de Valencia.
- Rubino, Silvana, "Bodies, chairs, necklaces: Charlotte Perriand and Lina Bo Bardi en cuadernos Pagu"